

'युगांत' आणि 'साई' एक दृष्टिक्षेप

डॉ. यशवंत राऊत

मराठी विभाग, कर्नाटक विद्यापीठ, धारवाड

प्रास्ताविक - प्राचीन महारठी, मरहठी भाषा, महाराष्ट्र प्राकृत भाषा, अपभ्रंश मराठी भाषा आणि आजची मराठी भाषा, असा मराठी भाषेचा प्रवास सांगता येतो. भारतातील कोणत्याही राज्याला राष्ट्र हे प्रत्यय जोडलेले दिसून येत नाही. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त महाराष्ट्राला महान राष्ट्र म्हटले जाते. कारण या राज्याला थोर संतांचा, पराक्रमी राजांचा, थोर समाजसुधारकांचा, विचारवंतांचा आणि दैवी शक्ती प्राप्त झालेल्या साईबाबासारख्या देवतुल्य माणसांचा वारसा लाभलेला आहे. आजवर झालेल्या महाराष्ट्राच्या संबंध जडण-घडणीमध्ये या थोर माहात्म्यांचे आणि संतांचे भरीव योगदान मिळालेले आहे. म्हणून भारतामध्ये आणि समस्त विश्वांमध्ये महाराष्ट्राने आपले आगळे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आजमितीला महाराष्ट्राने बदलत्या जगाबरोबर प्रचंड भौतिक प्रगती केलेली आहे. तरीपण साधूसंतांच्या शिकवणुकीचे आणि संस्कारांचे महत्त्व टिकून राहिलेले आहे. कारण वरकरणी कल्याणकारी आणि आनंददायी दिसणारी ही भौतिक प्रगती कितीही आल्हाददायी वाटत असली तरी, तिच्या म्हणून काही अंगभूत मर्यादा आहेत.

पूर्णपणे स्वीकारलेला भौतिकवाद हा शाश्वत सुखाची अनुभूती देऊ शकत नाही. अध्यात्म व भगवंत भक्ती हा विचार शाश्वत आणि चिरंतन सुखाचा मुख्य मार्ग आहे. हे वास्तव आजच्या मानवी समाजाला कळून चुकले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून दरवर्षी नित्यनियमाने आषाढी 'वारी' कडे पहाता लक्षात येते. तुळजाभवानी, तीरुपती, बद्रीनाथ, अंबाबाई अशा अनेक भक्तीस्थळांची भक्त भेट घेतात, त्याचबरोबर जगातील सर्व भक्त वर्षातून एकदा तरी शिर्डी साईबाबांचे दर्शन घेताना दिसतात. येथे वारकरी संप्रदायाचे व साई दर्शनाचे आत्मिक आणि मानसिक उर्जेची अनुभूती देते. अन्यथा दळण-वळणाची इतकी साधने उपलब्ध असताना, मैलो न मैल पायपीट करत, उन्हा-पावसाचा व वाऱ्याचा विचार न करता कोण प्रवास करेल? अर्थातच मानवी जीवनातील अध्यात्माचे स्थान अद्यापही अढळ, अबाधित आणि अभेद्य आहे. खरे पहाता महाराष्ट्राच्या सर्वांगीन जडण-घडणीमध्ये अनेक भक्ती संप्रदायांचा मोठा वाटा आहे. त्यापैकी नाथसंप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय व या बरोबरीने 'साई' संप्रदायाचा निर्देश करणे जरूर वाटते. या सर्वच संप्रदायांची स्वतःची म्हणून प्रत्येकाची स्वतंत्र अशी वेगळी ओळख आहे. या सर्व संप्रदायांची भक्ती करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. यापैकी काही संप्रदाय काळाच्या ओघामध्ये कमी अधिक

प्रमाणात लुप्त झालेली पहायला मिळतात. तरी काही संप्रदायांनी आजही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवलेले आहे. त्यामध्ये नाथ संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय व साई संप्रदाय म्हणून सांगता येते. आज रोजी शिर्डी साई मंदिर भारतातील महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. संत साईबाबांचे हे मंदिर भारतातील श्रीमंत मंदिर म्हणून ओळखले जाते. कारण संत साईबाबा सर्व जाती धर्माच्या भक्तांच्या समस्यांना धावून जातात व प्रसन्न होताना दिसतात. तेव्हा जगभर साईबाबांचे भक्त आहेत. म्हणून शिर्डी हे ठिकाण जगातील एक धार्मिक स्थळ झालेले आहे. अशा दैवीशक्ती लाभलेल्या 'साईबाबा'वरती डॉ. विनोद गायकवाड यांनी 'साई' या नावाने कादंबरी लिहिलेली पहायला मिळते. या कादंबरीचे कन्नड, गुजराती, हिंदी, तमिळ, इंग्रजी अशा विविध भाषांमध्ये या कादंबरीचे भाषांतर झालेले आहे. ही एक अध्यात्मिक जीवनावरील महान कादंबरी आहे.

माणूस अध्यात्मिक जीवनामध्ये फार सुखी व समृद्ध असतो. चांगले वाईट याची पारख करू शकतो. काम, क्रोध, मद व मत्सर यांचा त्याग झालेला असतो. म्हणूनच साधू-संत उपरोक्त गोष्टींचा त्याग करून अध्यात्मिक जीवनामध्ये रमून जाताना दिसतात तर आणखी एक महत्त्वाची कादंबरी म्हणजे, महाभारतातील एक महत्वपूर्ण व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे. ती व्यक्तिरेखा म्हणजे गंगापूर भीष्म होय.

म्हणूनच या भीष्मावर डॉ. विनोद गायकवाड यांनी 'युगांत' या नावाने कादंबरी लिहिली आहे.

'साई' ही डॉ. विनोद गायकवाड यांची आध्यात्मिक जीवनावरील महाकादंबरी आहे. या कादंबरीचा कन्नड, तेलग, गुजराती, इंग्रजी व हिंदी भाषेमध्ये अनुवाद झालेला आहे. यामुळे उपरोक्त भाषेतील साईभक्तांना साईबाबांच्या जीवनातील अनेक चमत्कारिक घटनांची ओळख करून देण्यास मदत होणार आहे. 'साई' या महाकादंबरीचे लेखन करण्यासाठी डॉ. गायकवाड यांनी अहोरोत्र कष्ट घेतलेले आहेत. त्यासाठी त्यांनी साईबाबांच्यावर लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांचा अभ्यास केलेला आहे. ते रोज पंधरा-पंधरा तास अखंड वाचन-लेखन करीत असत. या कालावधीत त्यांना सर्व चमत्कारिक अनुभव येत होते. कारण संत साईबाबांविषयी वाचन-लेखन करताना ते स्वतः आध्यात्मिक विश्रामध्ये वावरायचे. पण ज्यावेळी ते लेखन-वाचन थांबवायचे त्यावेळी ते संसारिक जीवनातल्या व्यापामुळे अस्वस्थ व्हायचे. म्हणूनच अनेक साधू-संत या भौतिक जगाचा त्याग करून आध्यात्मिक जीवन जगताना दिसतात. या संदर्भात धैसास व जितेंद्र ठाकूर म्हणतात, "जे भगवतभक्त तुमच्या परमपवित्र चरित्राचे श्रवण, पठण, चिंतन, मनन करतात ते इहपर सौख्य प्राप्त करतात."१ 'साई' या कादंबरीत साईबाबा सारख्या देवतुल्य महामानवाचे चित्रण आलेले आहे.

'साई' या कादंबरीच्या सुरुवातीला चांदभाईची घोडी हरवते. त्यामुळे चांदभाई दुःखी व कष्टी होतात. त्यांच्या घोडीचे नाव प्यारी आहे. प्यारीवर ते जीवापाड प्रेम करत असतात. प्यारी ही त्यांचे सर्वस्व असते. तिच आता हरवलेली आहे. त्यामुळे ती आता चांदभाईंना परत सापडणार नाही म्हणून लोक सांगत असतात. पण चांदभाई आपले प्रयत्न करण्याचे सोडत नाहीत, म्हणून ते प्यारीला पुन्हा पुन्हा शोधण्याचा प्रयत्न करतात. 'प्रयत्नांती परमेश्वर' म्हणून चांदभाई प्यारीला शोधण्यासाठी भर उन्हात कशाचीच पर्वा न करता प्यारीला शोधत असतात. पण प्यारी हरवून दोन महिने झाले तरी ते सर्व जंगले, आजुबाजुची गावे पायपीट करूनही त्यांना प्यारी मिळत नव्हती. निराश होऊन ते खोगीर पाठीवर बांधून घरी परत यायचे. एक दिवस श्री संत साईबाबा त्यांना भेटतात व

ते घोडीचा ठावठिकाणा सांगतात. घोडी चांदभाईंना सापडताच त्यांना फार आनंद होतो. घोडीला घेऊन चांदभाई साईबाबांकडे येतात. चांदभाई व घोडी साईबाबांचे आभार मानतात. जाताना चांदभाई साईबाबांना आपल्या घरी बोलावतात. साईबाबा त्यांना मी नक्कीच दोन-तीन दिवसानंतर आवश्यक येईन म्हणून सांगतात. साईबाबा चांदभाईंना चिलिम विचारतात. चांदभाई चिलिम व तंबाखू आहे पण चिलिम पेटवायला विस्तव व छापी भिजवायला पाणी नाही म्हणून सांगतात. पण साईबाबा आपला चिमटा जमिनीवर आपटताच मातीच्या छोट्या-छोट्या ढेकळांचे निखारे तयार होतात. चिलिमीवर निखारा ठेवला, तोच त्याचे लक्ष छापीकडे गेले. जमिनीवर सोटा मारून पाणीही काढले जाते. छापी भिजवून चिलिमीचे छानसे कश मारून, धुरांचे ढग हवेत सोडतात. चांदभाई हे सारे दृश्य पाहून आश्चर्यचकित होतात. पुढे चांदभाईंच्या घरात लग्न समारंभाच्या वेळी अंगणात साप येतो. लोक त्या सापाला मारण्यास तयार होतात, पण त्याच क्षणी साईबाबा तेथे येतात व त्या सापाला मारण्यापासून वाचवितात, पुढे तो साप साईबाबांच्या पायाच्या बोटाला आपल्या जिभेने स्पर्श करून निघून जातो. पण लोक घाबरतात, सापाचे व साईबाबांचे ते दृश्य पाहून विस्मयचकीत होतात. पुढे साईबाबा वामन तात्यांच्या घरी जातात व तात्यांना दररोज दोन कड्ड्या घागऱ्या आणून देण्यास विनंती करतात व त्या घागऱ्या पैसे घेऊनच देण्यास सांगतात. त्याप्रमाणे तात्या साईबाबांना नित्य नियमाने दररोज दोन घागऱ्या देण्यास सुरुवात करतात. श्री संत साईबाबा त्या घागऱ्यातून पाणी आणून फुला-झाडांना शिंपडत असतात. पाणी आणून शिंपडून झाल्यावर साईबाबा त्या घागरी लिंबाच्या झाडाखाली ठेवत असतात. साईबाबा त्या घागरी झाडाखाली ठेवून झाल्यावर घागरी तातडीने फुटून जात होत्या. पण जोपर्यंत साईबाबा कच्या घागरीतून झाडांना पाणी शिंपडेपर्यंत मात्र घागर कधीच फुटली नाही. हा साईबाबांचा सर्वात मोठा चमत्कार म्हणावा लागतो. श्री संत साईबाबा हे लोकप्रिय होते. गावातील सर्व तरुण मारुती मंदिरासमोर साईबाबांशी गप्पा मारत बसले होते. साईबाबांबरोबर गप्पा मारण्यात या सर्व तरुणांना आनंद वाटायचा. ते सर्व आपल्या नानाशंका बाबांना विचारीत असत. साईबाबाही त्यांना मजेदार उत्तरे देऊन

तरुणांचे मनोरंजन करत असत. गप्पा मारता मारता सर्वांचे लक्ष मंदिरासमोरील भल्या मोठ्या दगडाकडे गेले. पूर्वी तो दगड व्यायाम करताना गावातील पैलवान उचलून खांद्यावर घेण्याचा प्रयोग करून दाखवत व काहीजण तो दगड खांद्यावर घेऊन दाखवत असत. त्यामुळे त्यांची छाती अभिमानाने फुलून जाई. एक दिवस त्या दगडावर कुत्रा येऊन मुततांना मुले त्या कुत्र्याला हुसकावून लावतात. कारण तो दगड साधासुधा व नव्हता. पूर्वी पैलवान त्या दगडाला खांद्यावर घेत पण आता नाही. म्हणून आताच्या पैलवानांनी तो उचलता येत नाही. तेव्हा साईबाबा चौघां तरुणांना एकत्र येऊन तो दगड उचलण्यास सांगतात. पण तो दगड जाग्याहून हालत सुद्धा नाही. शेवटी आठ जणांना तो उचलायला सांगतात. तरीपण तो दगड हलवायला सुद्धा शक्य होत नाही. मुले हतबल होतात. पण तो दगड साईबाबा एका हाताने उचलून दाखवितात. साईबाबांचे ते रुप पाहून ती तरुण मुले आश्चर्यचकित होतात. कारण साईबाबा हे दिव्य देहधारी आहेत, त्या अर्थी ते देवयोनीतले अध्यात्मात पोचलेले आहेत. याची कल्पना आली. त्यामुळे श्री साईबाबांना प्रणाम करतात. हे बलशाली व दैवीशक्ती प्राप्त झालेले देव होते, असे दिसून येते.

कादंबरीच्या पाचव्या भागात नानासाहेब डेंगळ्यांना लग्न होऊन फार वर्षे झाली होती, पण काही केल्याने त्यांना मूल-बाळ होत नव्हत. पण त्यांच्या पत्नीला समाजामध्ये अवमान सहन करावा लागत होता. त्यांना लोक निपुत्रिक म्हणून अवहेलना करू लागले. त्यांना सर्वत्र अंधार दिसत होता. पण नानासाहेब हे साईबाबांचे परमभक्त झाले ते नेहमी साईकिर्तनात दंग झाले. मोठ्या आत्मियतेने, पूर्ण समर्पणशीलतेने ते साईभक्तीत तल्लीन व्हायचे. मिळेल तेव्हा ते साईबाबांचे गुणगाण करायचे. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात साईबाबांनी साक्षात्कार घडविला. त्या संदर्भात नानासाहेब डेंगळे त्यांच्या जिवलग मित्राला पत्र लिहितात व त्या पत्रात ते म्हणतात, "शिर्डीच्या संत साईबाबांचा आशीर्वाद लाभला आणि 'आंधळा मागतो एक, देव देतो दोन' आपण अध्यात्मगामी आहात. पुण्यवान आहात. मी आपणास सांगू इच्छितो की, आपण एकवेळ आवश्यक शिर्डीस जाऊन यावे. श्री साईसमर्थांचे दर्शन घेण्यासारखे आहे. श्री साईबाबा हे साक्षात ईश्वर

आहेत. यात मला तरी तिळभरही शंका नाही. या पृथ्वीतलावर त्यांच्या रुपाने ईश्वरच अवतरला आहे. अशी माझी खात्री आहे. विश्वास आहे. तसा प्रत्यक्ष अनुभवही आही. विलक्षण व अद्भूत अशा तेजाचे दर्शन तुम्हाला घडते. मनातील मळमळ दूर होते. किल्मिषे नष्ट पावतात. शंकाकुशंका आणि तर्कवितर्क अंतःर्धात पावतात. मन गंगेप्रमाणे पावन होते. मनात गहन शांतता लाभते. हृदय प्रकाशाने आणि बुद्धी ज्ञानाने भरून जाते. आपण आपली मुलेबाळे व इष्टमित्र घेऊन दर्शनाला यावे हीच नम्र विनंती."^२ अशाप्रकारे साईबाबांनी नानासाहेबांच्या जीवनात मोठा चमत्कार घडविला होता. पुढे ज्या पुजाऱ्याने संत साईबाबांना खंडोबाच्या देवळात येण्यास मज्जाव केला होता, त्या खंडोबाच्या देवळातील पुजाऱ्याला मस्तकशूळ झाले होते. कितीही उपचार केल्याने थांबत नव्हते. तेव्हा तो पुजारी संत साईबाबांकडे येतो साईबाबांनी त्या पुजाऱ्याच्या कानफटीत लगावल्यामुळे त्या पुजाऱ्याचा मस्तकशूळ थांबतो. तेव्हां लोकांना माहित होते की, संत साईबाबा हे आपली सर्वच प्रकारची संकटे दूर करण्यासाठीच अवतार पुरुष म्हणून आले आहेत. असे समजतात. या संदर्भात सरश्री म्हणतात, "हा तर अत्यंत उत्तम शुभशकून आहे पुढे महापुरुष होणार असल्याचा संकेत त्याच्या हास्यात दडलेला आहे."^३ येथे सरश्री यांचे म्हणणे योग्य वाटते. अशाच प्रकारे शंकर नावाच्या साई भक्ताला डोळ्यांचा विलक्षण आजार झाला. त्याचे डोळे लालभडक झाले. प्रचंड सूज आली. डोळ्यांचा खोलगट भाग सुजेमुळे वरती फुगून आला. त्यामुळे त्याला मरणाच्या वेदना होऊ लागल्या. त्यामुळे तो वळवळू लागला, तडफडू लागला. त्यांने अनेक प्रकारचे औषधोपचार करूनही त्याच्या डोळ्यांचा आजार मात्र कमी होत नव्हता. ज्यावेळी तो संत साईबाबांकडे येतो. त्यावेळी साईबाबा त्याच्या डोळ्यात बिबबे चेचून डोळ्यात घालतात. त्यामुळे शंकरच्या डोळ्यांचा आजार बरा होतो. त्यामुळे तो चमत्कारामुळे बाबांना दंडवत घालतो.

पुढे रॉबर्ट नावाच्या एक ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना संत साई बाबांना भेटण्याची इच्छा होते. त्यानुसार नानासाहेब चांदोरकरांच्या मध्यस्थीने रॉबर्टना संत साई बाबांच्या दर्शनाला घेऊन येतात, पण रॉबर्टच्या अहंकारी स्वभावामुळे साईबाबा त्यांना आपल्याजवळ

घेत नाहीत. म्हणून वाट बघून बाबा त्यांना जवळ बोलावत नाही, पुढे बाबांच्या परवाणगीशिवाय शिर्डी सोडून जातात. वाटेत त्यांच्या टांग्याचा अपघात होतो व रॉबर्ट जबरदस्त घायाळ होतात. शेवटी ते साईबाबांची क्षमा मागतात. या संदर्भात शंकर पेंडसे लिहितात, “संजया श्री कृष्ण म्हणजे अर्जुनाचा केवळ सारथी आणि अर्जुन हा अजिंक्य योद्धा”^४ येथेही धृतराष्ट्राचा अहंभाव व पोटतिडकी भाषा त्यांच्या नाशाला कारणीभूत होते. म्हणून पेंडसे यांचे मत योग्य वाटते. असेच एक दिवस दीक्षितांच्या माडीवर बापुसाहेब व शामा झोपलेले होते. अचानक त्यांच्या मनामध्ये आपले एक घर असावे असा विचार ठेवून ते झोपले. फक्त त्याविषयी त्यांनी शामाला सांगितले होते. त्याच दिवशी व दोघांनाही स्वप्न पडते, दोघांच्याही स्वप्नात एकाचवेळी संत साईबाबा प्रकटतात व बापूसाहेबांना व शामाला म्हणाले, “बापू तुम्ही तुमचा वाडा देवघरासह बांधायला सुरुवात करा”. तसेच शामाला बाबा म्हणाले, “शाम्या देवघरासह वाडा तयार होऊ द्या. मग मी सर्वांचे इच्छित पुरविन!” तेव्हा दोघेही दचकून उठले. एकमेकांची स्वप्ने सांगितली आणि ते गप्पगार झाले. पण लगेच घराच्या कामाला माधवराव व बुट्टी यांनी सुरुवात केली. संत साईबाबा त्या कामावर जातीने लक्ष देत होते. येता-जाता सूचना व बदल करवून घेत होते आणि बघता बघता संत साईबाबांच्या आशीर्वादाने बुट्टीचा वाडा पूर्ण झाला.

अशाप्रकारे संत साईबाबा सर्व प्रकारच्या भक्तांची सुख-दुःखे जाणून त्यांना नानातःहेने मदत करताना दिसतात. म्हणून कधी पाऊस पाहिजे असल्यास पाऊस पाडवायचे तर कधी खुशालचंद्र सारख्या भक्ताला साईना भेटायची इच्छा झाली तर स्वतः संत साईबाबा त्यांच्या भेटीसाठीची व्यवस्था करतात. तर दासगणूंसारख्या भक्ताला गोदावरी नदीमध्ये स्नान करण्याऐवजी आपल्या चरणाजवळ झऱ्यांना बोलावून दासगणूला गंगास्नानाचा साक्षात्कार घडवून दाखवितात. कारण बाबांचे चरण हे गंगेचे उगम स्थान होते.

डॉ. विनोद गायकवाड हे सुसंस्कारीत लेखक आहेत. संत साईबाबांसारखे त्यांच्या मनामध्ये सुद्धा ‘सर्वधर्म समभाव’ ही संकल्पना रुजली आहे. ते साईबाबांच्या अध्यात्मिक जीवनावरती कादंबरी लिहिताना संत साईबाबांना त्यांनी हिंदू धर्मापुरतेच बंदिस्त करून ठेवले

नाही तर सर्व धर्मांच्या लोकांना साईबाबांची भक्ती करण्यास प्रवृत्त केलेले दिसून येते. म्हणून डॉ. गायकवाड यांनी साई कादंबरीच्या अकरा भागापैकी अनेक भाग हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन यासारख्या धर्म ग्रंथांच्या रचनेने सुरुवात केलेले दिसून येते. म्हणून डॉ. गायकवाड यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर ‘साई’ ही कादंबरी लिहिली व अनेक धर्मातील लोकांना ती मार्गदर्शन करणारी आहे असे म्हणावेसे वाटते. साक्षात. साईबाबासारखेच डॉ. गायकवाड सद्धा सर्व माणसांकडे समान दृष्टिकोनातून पहाताना दिसतात. तेव्हा डॉ. गायकवाड हे मानवतावादी लेखक आहेत म्हणून सांगावेसे वाटते.

साईबाबा सर्व धर्मांकडे समानतेच्या दृष्टिकोणातून पहात होते व ‘सर्व धर्म समभाव’ ही उदात्त दृष्टी त्यांच्याकडे होती म्हणून सांगता येते. तसेच साई म्हणजे महाराष्ट्रातील थोर संत, भक्त वत्सल, भक्ताभिमानी, करुणेचा सागर, योग्यांचे योगी, चराचराचा विसावा, शरणागतांचा आधार आणि दीन आर्त्यांचा रक्षक म्हणून सर्व मान्य आहे. या संदर्भात नंदा ठाकूर लिहितात, “जो प्रेमाने माझे नाव घेईल त्याचे प्रेम मी वाढवत राहीन, त्याच्या सर्व इष्ट मनोकामना पुरवीन. जो माझे चरित्र गाईल त्याच्या मी मागे-पुढे उभा राहीन. जे माझी मनःपूर्वक भक्ती करतात त्यांना माझ्या कथाश्रवणाने परमानंद होईल. जो मला अनन्य शरण आलेला, जो विश्वासाने माझे भजन करील, माझे चिंतन, माझे स्मरण करील त्यांचा उद्धार करणे हे माझे ब्रीद आहे त्याला मी कृतांताच्या दाढेतून बाहेर करीन. माझ्या कथांचे श्रवण केल्याने रोगांचे निरसन होईल माझे नाम घेतल्याने कली प्रभावाने उत्पन्न होणाऱ्या दुष्ट वासनांचा क्षय होईल. मला नमस्कार केल्याने पूर्वजन्मीची पापे नष्ट होतील.”

उपरोक्त साई बाबांचे चमत्कार सर्वसामान्य भक्तांच्या प्रत्ययास येतात. ते भक्तांच्या समस्या दूर करतात, म्हणून जगामध्ये साईबाबांचा गजर होताना दिसतो. सदर कादंबरीत साईबाबांच्या चमत्कारांनी व त्यांनी केलेल्या महान कार्यांचा आढावा घेतला आहे. तसेच ‘युगांत’ कादंबरीत डॉ. विनोद गायकवाड यांनी गंगापूत्र भीष्म यांच्या जीवनावर सखोल भाष्य केल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये भीष्मानी घेतलेल्या प्रतिज्ञाचा व कुरुवंशाच्या उद्दारासाठी घेतलेल्या सर्व जबाबदाऱ्यांची सखोल विचार केलेला आहे.

संदर्भ -

1. दि. अ. धैसास, जितेंद्र ठाकूर, 'श्री साई सच्चरित - कथासार', रायकर प्रकाशन, मुंबई, २०१६, पृ. क्र. ५.
2. गायकवाड विनोद, 'साई', साईसाक्षी प्रकाशन, वेळगाव, २००७, पृ. क्र. १९४.
3. सरश्री सद्गुरू नानक साधना रहस्य आणि जीवन चरित्र, सकाळ प्रकाशन, पुणे, २०१७, पृ. क्र. १९.
4. पेंडसे शंकर दामोदर, 'भगवंताचे अधिष्ठान', सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे, १९५८, पृ. क्र. १०२.
5. ठाकूर नंदा, श्री साईचरित्र कथासार, धार्मिक प्रकाशन संस्था, मुंबई-२०१५, पृ. ३८